

Otros Enfoques

Sobre bailar con fantasmas

Mauro Cacciatore

Universidad Nacional de las Artes

> Resumen

El presente artículo pretende dar cuenta de la experiencia atravesada como intérprete en *Now*, obra del año 2016 de la coreógrafa norteamericana Pat Catterson. La misma se caracteriza por poner en relación las modalidades presencial y virtual y será puesta en relación con los conceptos de danza telemática y de hiperdispositivos con el fin de destacar y potenciar desde la teoría ciertos aspectos presentes en ella. Se plantea además la posible existencia de un espacio virtual escénico a partir de analizar los dispositivos empleados para su desarrollo siendo estos determinantes en la habilitación de procesos de producción de sentido dentro de la configuración material y emplazamiento de la propuesta. Me pregunto además si la producción de imágenes posibilitadas por hiperdispositivos puede modificar el esquema perceptual previsto en un contrato de lectura clásico entre performers y espectadores, siendo *Now* una propuesta que reúne a un grupo de intérpretes presenciales actuando en simultáneo con intérpretes situados en distintos puntos del planeta y que además habilita diversas formas de expectación (público en sala y público que consumió el streaming de la misma) lo que implica poner en relación niveles de realidad distanciados o de imposible contacto.

> Palabras claves

Danza telemática, hiperdispositivos, espacios escénicos, contrato de lectura.

> Abstract

This article aims to give an account of the experience as a performer in *Now*, a 2016 work by the American choreographer Pat Catterson. It is characterized by putting in relation the face-to-face and virtual modalities and will be related to the concepts of telematic dance and hyperdevices in order to highlight and enhance from the theory certain aspects present in it. The possible existence of a virtual scenic space is also raised by analyzing the devices used for its development, these being determinant in the enabling of processes of production of meaning within the material configuration and location of the proposal. I also wonder if the production of images made possible by hyper-devices can modify the perceptual scheme foreseen in a classic reading contract between performers and spectators, being *Now* a proposal that brings together a group of face-to-face performers acting simultaneously with performers located in different parts of the planet and that also enables various forms of expectation (audience in the theater and audience that consumed the streaming of the same) which implies putting in relation levels of reality distanced or impossible to contact.

> Keywords

Telematic dance, hyper-devices, scenic spaces, reading contract.

Otros Enfoques

Sobre bailar con fantasmas

I. Introducción

El presente artículo pretende dar cuenta de algunas reflexiones y pensamientos producto de la experiencia atravesada como intérprete en obras de la coreógrafa norteamericana Pat Catterson, particularmente *Now*, obra del año 2016. Esta obra se caracteriza por poner en relación las modalidades presencial y virtual y será puesta en relación con algunos conceptos teóricos a fin de destacar y potenciar ciertos aspectos presentes en ella. Quizás en este momento no resulte ninguna novedad, pero teniendo en cuenta que esta propuesta fue desarrollada varios años antes del aislamiento producto de la pandemia mundial por COVID-19, que trajo consigo cierta revolución en las videollamadas y el apogeo de propuestas escénicas pensadas para la virtualidad, considero que este factor cobra otra relevancia.

Figura 1: Pieza promocional de *Now*

Conocí a Pat Catterson en mis reiterados viajes de estudio entre 2012 y 2014 para participar de los workshops del Merce Cunningham Trust (NYC). Cada día, lxs participantes asistíamos a las clases abiertas de técnica y Pat, con sus más de 60 años participaba de ellas. Nos conocimos en acción, compartiendo traslaciones, triplets y saltos de todo tipo. Tuve el placer de ver obras suyas interpretadas por mis amigxs y compañerxs y, con el tiempo, también tuve la oportunidad de participar como intérprete de varios de sus proyectos. Pat Catterson quizás es más conocida por su trabajo con Yvonne Rainer, siendo guardiana y repositora de su obra, pero para aquellxs que no la conozcan, me gustaría contarles que es una persona cuya vida está marcada por la danza: sus padres formaban un equipo profesional de bailes de salón y su abuelo paterno fue bailarín de claqué en el vodevil. Nació en Indianápolis y se trasladó a Nueva York en

Otros Enfoques

1968; ese mismo año su obra fue elegida para el concierto anual de nuevos coreógrafos del Clark Center. Para 1970 ya estaba presentando su primera velada coreográfica completa en la Judson Church y desde entonces ha coreografiado más de cien obras, ha sido becaria Fullbright, recibió múltiples ayudas del Fondo Nacional de las Artes, el Programa CAPS, la Fundación Harkness, la Fundación Ludwig Vogelstein y la Beca Coreográfica Solomon R. Guggenheim.

En su haber cuenta con obras de variados tamaños y formatos, desde *Crowd Pleaser*, para treinta y ocho bailarines, hasta una reconocida serie de catorce solos llamada *Please, Just Take It One Life at A Time*. Así como ha desarrollado obras para escenarios convencionales, también ha bailado en azoteas, en el pasto, en una escalera vertical de 7 metros e incluso en una tabla de planchar. Su continua búsqueda la llevó a desarrollar propuestas como *Project 111* y *Project 112*, compuestos por una serie de solos vistos sólo en Internet y *NOW*, obra en la que centraré un análisis que estará atravesado por la inquietud sobre los efectos generados por los dispositivos empleados para su desarrollo y si estos pueden efectivamente determinar la creación de un espacio virtual escénico. De ser así, cuáles son las formas de expectación y contratos de lectura que estos proponen.

II. Sobre los hiperdispositivos

Si seguimos a Oscar Traversa en su artículo “Dispositivo-Enunciación: en torno a sus modos de articularse” podemos entender que la noción de dispositivo articula dos instancias: “la correspondiente a la puesta en obra de técnicas de producción signíca y de procesos que hacían posible la circulación discursiva, de manera que la suma de ambos recursos no resulta indiferente en lo que concierne a la producción de sentido” (2011: 22). Las técnicas de producción refieren a aquellas empleadas para la producción de un texto, en este caso podríamos incluir todos los dispositivos técnicos y softwares empleados; la circulación discursiva remite a las técnicas sociales que pueden dar lugar a diferencias en la producción de sentido.

Como plantea María Fernanda Cappa en “Interfaces de la vida cotidiana mediatizada: figuraciones y estéticas de la cotidianeidad en dispositivos web” recuperando a Traversa (2001), la noción de hiperdispositivo puede ser entendida como:

La articulación de dos o más dispositivos, que implica: un soporte técnico (que habilita operaciones de producción de sentido con posibilidad de repetición); un cierto uso social o modo de funcionamiento de ese recurso (prácticas sociales); un modo de gestión del contacto y un conjunto de posibles articulaciones textuales (Cappa, 2014: 3).

Now es una propuesta que reúne a un grupo de intérpretes presenciales actuando en simultáneo con otro grupo de intérpretes situadxs en distintos puntos del planeta usando una serie de software que permitieron la comunicación durante el proceso creativo como en el desarrollo de cada presentación, la obra además habilita diversas formas de expectación: público en sala y público que consumió el streaming. Dado este tipo de propuesta, ¿es posible pensar que la producción de imágenes posibilitadas por la añadidura de nuevos planos al plano específico que determina el cuerpo en escena (factor habilitado por el empleo de hiperdispositivos) podría modificar el esquema perceptual que puede preverse en un contrato de lectura clásico entre performers y espectadores? Siguiendo a Cappa:

Otros Enfoques

Internet como entramado mediático de dispositivos, o como caso paradigmático de hiperdispositivo permite la difusión de discursos en un nuevo soporte, pero simultáneamente habilita el registro, la visibilización, la espectacularización y la ritualización del contacto como rasgos constitutivos de sus discursos, prácticas, consumos y apropiaciones. En los dispositivos web como el blog, el chat, o las redes sociales, estar conectado, lejos de ser una metáfora de la distopía orwelliana, acentúa los recursos y discursos del estar en contacto como una propuesta meta: una puesta en escena de la interactividad” (2014: 3).

Dicha puesta en escena, nos da a entender que, lejos de ser un hecho real, es algo que se acerca más al plano de la ficción, por lo tanto, nos estaríamos enfrentando a un efecto fantasmático que posibilita la convivencia de espacios reales con espacios virtuales. En relación a esto, resulta pertinente traer a Oscar Traversa, quien define los vínculos como:

Aquellas distinciones que se pueden observar entre los atributos de los cuerpos actuantes en distintas situaciones de circulación discursiva y, además, el carácter de las técnicas que se ponen en juego en cada una de ellas; entendiendo como tales, la puesta en obra de procedimientos que propenden a lograr con su ejercicio un resultado más o menos homogéneo” (2009: 18).

Siguiendo lo propuesto por Traversa, la danza, en tanto manifestación de escenario, ingresa en la categoría de vínculos restringidos (el cuerpo que danza es el soporte del discurso y no su productor, por lo cual hay un salto de escala espacio-temporal propia de este tipo de vínculo). Los vínculos paradójales que propone la tecnología permiten articular dispositivos y complejizar la instancia de recepción (tanto por el uso de las proyecciones articulado con el espacio escénico, como por la introducción de tecnología digital). A los fines de este análisis resulta importante tener en cuenta los nuevos vínculos que se han generado entre productores y espectadores en ambientes tecnológicos que implican dispositivos tecnológicos, el desarrollo de internet y diversos software para poner en relación niveles de realidad distanciados o de imposible contacto.

III. Sobre la danza telemática

Como ya fue señalado, *Now* es una propuesta que reúne a un grupo de intérpretes presenciales actuando en simultáneo con otro grupo de intérpretes situados en distintos puntos del planeta conectados a través de distintos software que permitieron la comunicación tanto en el proceso creativo como en las presentaciones. A partir de estos rasgos podemos incluirla dentro de la categoría danza telemática. Susana Temperley describe que el arte telemático:

Tiene su origen en los años 70 a partir de intentos para transformar el medio televisivo en participativo. Se trata de superar las barreras de la estructura carente de feedback de los medios de comunicación audiovisuales. Décadas más tarde la danza telemática en el marco del arte digital propone a las artes del movimiento dentro de la metáfora de la red (en tanto expresión multimedial, carente de toda estructura jerárquica, que envuelve al cuerpo y sus funciones) (2016: 26).

Una de las particularidades de *Now* es que el espectáculo se abre a públicos diversos, tanto presenciales como los que siguen el espectáculo a través del streaming. La danza telemática, al anclarse en el cuerpo,

Otros Enfoques

permite un contraste marcado y un diálogo enriquecido con los soportes tecnológicos que arrojan, procesan y recrean cuerpos y voces sin materia. El cuerpo aparece como objeto y sujeto, dejando de ser una entidad cerrada y privada. De acuerdo a lo que propone Traversa, la danza telemática podría incluirse dentro de la categoría de vínculos paradójales, dándose “la simultaneidad entre los acontecimientos y su mostración y la llamada “toma directa”, su derivado, que configuran una textualidad que introduce relaciones temporales y espaciales sin precedentes” (2011: 20). El uso de hiperdispositivos facilita las relaciones en ausencia y genera el efecto de un “estar juntos”. La obra resultante del cruce de los aspectos humanos/corporales y los tecnológicos, se desarrolla en espacios simultáneos reales y virtuales que trastocan los modos de participación del cuerpo, sus facultades y la constitución de vínculos al poner en relación distintos puntos del planeta, estableciéndose entre ellos una relación mediatizada, si consideramos la creación de nuevas condiciones para la comunicación y la interacción. La mediación pertenece a la esfera de los actos comunicativos, mientras que la mediatización se refiere a los cambios estructurales entre diferentes ámbitos culturales y sociales (Hjarvard, 2016).

Este caso representa un interesante punto de partida para abordar la manera en la que los hiperdispositivos habilitan nuevas formas de construir un estar juntos en lxs intérpretes, poniendo en relación nuevos niveles de realidad distanciados o de imposible contacto. Dentro de *Now* se ponen en relación distintos puntos del planeta y además la obra sucede en un espacio escénico físico pero también en un espacio virtual. En el plano “real” la instalación de 75 minutos de duración ocupa dos salas (una de ellas dividida a su vez en dos secciones) y el público puede moverse libremente entre estos espacios. En el plano virtual, el streaming fue visto en 29 países, en el mismo puede verse de manera alternada lo que acontece en ambas salas. Debido a este particular emplazamiento, ningún miembro de la audiencia (presencial o remota) podrá ver todo lo que sucede durante la obra pero con seguridad podrá ver a todxs lxs bailarinxs. En la presentación de la obra Catterson argumenta que “Es como vivimos, a veces suceden muchas cosas y uno no puede estar en todos lados, por lo que cada uno va a tener una experiencias distinta de *Now*”.

IV. Sobre la obra

Para analizar *Now* voy a basarme en su registro del streaming¹. No se analizaron los rasgos de los registros como tales, sino que estos son tomados como la materia a partir de la cual analizar la performance. Esta es presentada por su autora como un evento / performance / instalación multimedia (dado que puede identificar rasgos de los tres formatos en su pieza) y fue trabajada en colaboración con el artista multimedia Paul Galando. La misma estuvo emplazada en la *NYU Tisch Dance and New Media Department* (New York) contando con la participación de ocho bailarinxs “in situ” junto a nueve bailarinxs transmitiendo en simultáneo desde Argentina, Brasil, Dinamarca, Estonia, Francia, Grecia, Holanda, Japón y Noruega.

La instalación de 75 minutos de duración ocupa dos salas (una de ellas dividida a su vez en dos secciones) y el público pudo moverse libremente entre estos espacios. En una de las salas (tanto en las proyecciones que forman parte de la escena como en televisores instalados en diversos espacios) pueden verse videos de Catterson interpretando su propio material, conviviendo así materiales que proponen

¹ <https://vimeo.com/153775052>

Otros Enfoques

vínculos restringidos (cuerpo frente a un texto ya existente), que se diferencian del tipo de vínculo paradójico que proponen en este caso las videollamadas. En esta sala lxs bailarinxs realizan a lo largo de todo el evento improvisaciones sobre los materiales de movimiento de la performance, alterados por algunas pautas particulares (lo que da cuenta de la convivencia de movimiento improvisado con movimiento pautado). Cada siete minutos se interpreta una misma frase por dos bailarinxs distintxs cada vez (a pesar de las particularidades con que cada unx la ejecuta, se reconoce que se realiza el mismo material). En esta misma sala la propuesta incluye momentos donde lxs bailarinxs invitan a la audiencia a participar de la escena copiando los movimientos de lx intérpretx que observan en la proyección, lo que genera un efecto enunciativo que remite al género de performance participativa.

Figura 2: *Now*. Foto: Julieta Cervantes para *The New York Times*

En la otra sala se suceden 17 dúos, nueve en un sector y ocho en el otro. De ellos, 16 son entre unx intérprete virtual y unx presencial (lo que genera la convergencia de diferentes naturalezas: cuerpos reales y cuerpos virtuales), solo el último de ellos es entre dos bailarinas virtuales (una transmitiendo desde Ámsterdam y la otra desde Copenhague). Cada intérprete virtual se presenta, dice dónde está y qué hora es en su lugar. Cada dúo tiene secciones hechas al unísono, pero también hay lugares donde lxs bailarinxs eligen qué partes de la frase realizar y de qué manera. Por momentos los dúos se mueven al unísono, por momentos la sincronización se ve alterada a causa del *delay*. Igualmente, esta sincronización más “laxa” es una característica intencional de las obras de Catterson, quien está interesada en que sus bailarines tomen su material (frases con reminiscencias de la estética de Merce Cunningham pero con una clara y reconocible impronta personal) para hacerlo propio, un proceso que los soportes tecnológicos facilitan y alteran sutilmente.

Otros Enfoques

Figura 3: Captura de pantalla obtenida del registro del streaming de Now.

Surge de esto que ambas salas presentan diferentes patrones rítmicos en su composición. La primera presenta un evento recurrente cada siete minutos intercalado con secciones de mayor confluencia de intérpretes y una composición más libre (tanto en lo espacial, como en el material de movimiento empleado); la otra sala, dividida a su vez en dos secciones, presenta una sucesión de dúos de entre cinco y siete minutos, con estructuras similares y materiales que si bien recurren a la misma estética, son propios de cada dúo y en todos los casos se observa la convivencia de bailarinxs presenciales con bailarinxs remotxs por un lado y registros audiovisuales y videollamadas por el otro.

Lxs bailarinxs al moverse de un sitio a otro pasan entre la audiencia. La coreógrafa explica que el público también es libre de moverse de una sala a otra, indicando los espacios posibles para esto. El espacio de instalación incluyó cinco proyectores con cinco computadoras con cinco instancias de *Skype*, además de lo necesario para el mapeo de las proyecciones, el desarrollo de redes inalámbricas y la transmisión en vivo multicámara. Todo este dispositivo no está oculto, forma parte de la escena y lxs técnicxs también aparecen en ella, ya que son quienes realizan las llamadas. Por momentos la coreógrafa ingresa en escena constatando que los dispositivos funcionen y comentando cosas a lxs espectadorxs.

La obra concluye con un unísono realizado por lxs bailarines remotxs. Aquí Catterson indica el tempo a lxs bailarinxs presenciales, quienes realizan una pequeña introducción y luego se sientan para convertirse en espectadorxs de las proyecciones, generando un desplazamiento temporal del rol de intérprete al de espectador, gesto que trae aparejado una suerte de recorte en el espacio escénico, un efecto de cambio en el emplazamiento de la obra en el que por un momento la acción escénica deja de suceder en el plano real (en el que está incluido el plano virtual por medio de las proyecciones), para pasar a suceder sólo en el plano virtual.

Otros Enfoques

V ¿Espacios escénicos virtuales?

Cappa describe que “En los dispositivos web, el estar conectado acentúa los recursos y discursos del estar en contacto como una propuesta meta: una puesta en escena de la interactividad” (2014: 3). Resulta claro como la propuesta de Catterson se caracteriza por reunir múltiples materias de la expresión para construir escenas enunciativas específicas. Las situaciones comunicacionales de *Now* se ven complejizadas por la presencia de dispositivos web; siguiendo a Cappa:

La dinámica propia de los dispositivos web implica una ruptura de escala, en tanto habilita nuevas formas de visibilidad de las experiencias de mediación y de mediatización preexistentes, incluyendo o al menos aludiendo a la experiencia de consumo de los medios anteriores, a la vez que crea prácticas, representaciones y discursividades nuevas (2014: 2).

En este caso, los hiperdispositivos empleados articulan el dispositivo teatral y el dispositivo cinematográfico dándose una alteración del esquema perceptual y por ende, del contrato de lectura clásico entre performers/espectadorxs: al plano que generan los cuerpos en escena se añaden otros planos que implican una mirada mediatizada por una pantalla. Aparece así un uso de la paradoja como recurso retórico a partir de la simultaneidad temporal y espacial de espacios que no son próximos, efecto que es posible en tanto y en cuanto lxs espectadorxs conozcan la particularidad del mecanismo: existe una persona que es capturada por una cámara que se conecta a una red que construye un cierto código que se decodifica a través de otro ordenador que a su vez emite una proyección sobre una superficie determinada. La respuesta emitida sufre las mismas transformaciones antes de ser captada por la otra persona que habita del otro lado de los dispositivos. Lo que sucede en el “entre”, eso que doy a llamar espacio escénico virtual, se entretije con lo que va sucediendo en las escenas de uno y otro lado y a la vez conforma una materialidad propia que puede ser captada y transmitida en sí misma como una tercera alternativa escénica en canales digitales o en redes sociales.

Figura 4: Foto de Germán Farías.

Otros Enfoques

La imagen proyectada de una persona en algún lugar lejano puede responder a estímulos, generando el efecto de que se establece una reunión efectiva con otros espacios, lo que produce un efecto fantasmático a partir de presentar la ausencia de la materia corporal: lo real y lo virtual se encuentran en diálogo, en fusión, en retroalimentación. Esta presentación de la ausencia construye el efecto de que la tecnología tiene la capacidad de acercar, de unir, pero esto no deja de estar en el plano del efecto: se visualiza una imagen que guarda relación indicial con aquello que es representado, pero eso que es representado sigue estando en otro espacio, la relación de distancia no se modifica. La discursividad de los dispositivos de y en Internet existe en un entramado de experiencias temporales y espaciales que suponen nuevas forma de entender el espacio-tiempo propia de ese lugar y que nos pone a circular bajo su lógica: somos una multitud conectada, pero destinada a habitar algo que se puede concebir como un espacio inmaterial, un no-espacio o un espacio líquido.

VI. Sobre el estar juntxs

La realización de *Now* implicó un gran despliegue técnico. El hecho de que al comienzo de cada dúo unx técnicx hiciera la llamada por *Skype* (con la inclusión del típico sonido de la llamada y además, la proyección de la imagen de espera) permite dar cuenta del arché de la puesta (atravesada en su totalidad por el factor *delay* y por los tiempos inherentes a la concreción de cada videollamada) y por otro lado, favorece a cierta "ruptura de ilusión" al ponerse en escena la preparación de las escenas. La inclusión del armado de la escena junto a la forma en que la composición va articulando las materias expresivas (en una gradación ascendente respecto de la inclusión de imágenes fantasmáticas), los paratextos propios de *Skype* (imagen de espera en la conexión, logos, etc) y la presencia de Catterson oficiando de *host*, invitando a la gente a desplazarse y comentando cosas con ellos a lo largo de la instalación, producen una enunciación enunciada. Siguiendo a Filinich podemos entender que la enunciación es "el proceso subyacente por el cual lo expresado es atribuible a un yo que apela a un tú. Así, en el enunciado, en una manifestación discursiva cualquiera, reconocemos lo enunciado y la enunciación" (1998: 18). Respecto de la enunciación enunciada, explica que un enunciado puede contener todas las acciones atribuibles a un sujeto, incluso la acción de decir. Al respecto se explica:

Las referencias al acto de decir que pueden aparecer en el enunciado nunca remiten a la enunciación presente, la cual es inasible, sino que, o bien remiten a otras enunciaciones (pasadas o futuras, citas del propio texto o evocaciones de otros textos, reales o posibles) o bien actúan como modalizadores del resto del enunciado (Filinich, 1998: 27).

La gestión de contacto de esta propuesta incluye que el público pueda recorrer libremente por las distintas áreas de actividad, por lo tanto, ningún espectador podrá ver todo lo que sucede, cada unx tendrá una experiencia particular y aquí cabe destacar dos modalidades diferentes: lxs espectadorxs presenciales pudieron construir su propio recorrido, pero lxs espectadorxs virtuales accedieron a la construcción generada para el streaming a través de la articulación alternada de las distintas cámaras que registraron el evento. La audiencia presencial está ubicada muy cerca de lxs intérpretxs y como estxs se mueven de un sitio a otro, pasarán a través de ellxs. Este factor sumado a los momentos donde lxs espectadorxs pueden unirse a la escena da cuenta del carácter instalativo de la propuesta, que a su vez genera un efecto enunciativo propio de la performance participativa. Las formas de arte participativo, al igual que las del tipo

Otros Enfoques

interactivo, invitan a derribar la llamada cuarta pared entre los artistas y los espectadores. Zorita Aguirre plantea que la performance participativa:

(...) se focaliza en la relación entre sujeto-emisor y sujeto-receptor. O dicho de otra forma, lo interactivo hace referencia a las opciones que el propio dispositivo o sistema ofrece para ser modificado y lo participativo, en cambio, reconoce la presencia del encuentro entre personas, emisor/productor y receptor/espectador, en su planteamiento base (2015: 110).

Como parte de la obra, el límite entre el espacio de lxs bailarinx y el del público se ve parcialmente borrado. Algo que también aparece como propio del género danza telemática radica en que las fronteras entre el cuerpo y el mundo y entre los diferentes cuerpos se subvierten. Al presentarse el cuerpo como objeto y sujeto, deja de ser una entidad cerrada y privada, lxs espectadorxs son llevadxs a ocupar un rol activo teniendo que decidir durante toda la experiencia qué ver, qué recorrido hacer y si desean ingresar al espacio escénico a seguir lo que hacen lxs bailarinx virtuales.

La estética relacional caracteriza y distingue el arte de los años 90 a partir del modo en que el sistema de las artes procesa el contexto sociopolítico tras la caída del muro de Berlín, el ambiente tecnológico surgido por la difusión de computadoras personales junto al desarrollo de internet y la propia tradición de las artes visuales en el siglo XX. Feda Baeza (2017) toma de Nicolás Bourriaud el concepto de estética relacional en relación con la “construcción de dispositivos de encuentro y participación directa basados en la enunciación de un *estar-juntos*” (22-23) mediado por plataformas virtuales que permiten establecer nuevos vínculos entre productores y espectadores en dicho ambiente tecnológico. Bourriaud (2006) entiende la actividad artística como un juego que precisa de la participación del receptor, no ya para adquirir sentido sino incluso para existir. Entonces una obra de arte propone un modelo de organización, una forma que puede ser apropiada por lxs receptorxs que aparece como unxs agentxs que interactúa con la propuesta. En muchas de las prácticas que el autor señala, “estar-juntos” se convierte en tema central, porque de lo que se trata es de la posibilidad de elaborar colectivamente el sentido, que el arte pueda suponer un estado de encuentro.

Del análisis de los rasgos *Now* podemos observar que los hiperdispositivos empleados habilitan la construcción de un estar-juntxs, rasgo que aparece fuertemente en la relación que se construye entre lxs intérpretxs, o sea, hacia el interior de la propuesta, no desde la obra hacia el afuera, hacia lxs espectadorxs (ya que por ejemplo si ningunxs espectadorxs desea sumarse a lo que hacen lxs intérpretxs remotxs, la escena sucede igual; lo mismo sucedería si alguien decide ocupar un lugar fijo y no realizar un recorrido determinado, esa será su experiencia construida respecto de la obra). Dado esto podemos concluir que el estado de encuentro que señala Bourriaud podría ser interpretado como un motivo desarrollado en la propuesta, pero no como un rasgo enunciativo predominante o que llegue a determinar un modo de hacer particular.

VII. A modo de conclusión

A partir de incluir a *Now* bajo el paraguas de la danza telemática pude llevar la atención a cómo los terrenos de la danza y la tecnología comprenden soportes con procedimientos técnicos disímiles en diferentes niveles. En dicho proceso comunicativo, se integra en un mismo terreno la intervención de espectadorxs y usuarixs de las tecnologías audiovisuales por una parte y espectadorxs de obras de danza,

Otros Enfoques

por otra. Como fuera señalado a partir de Traversa (2011) la danza ingresa en la categoría de vínculos restringidos pero es puesta en relación con los vínculos paradójales que propone la tecnología, que permiten incluir dispositivos y complejizar la instancia de recepción (tanto por el uso de las proyecciones articulado con el espacio escénico, como por la introducción de tecnología digital). El caso analizado representa alguna de las modalidades en que ambos sistemas se vuelven disponibles el uno para el otro, posibilitando la emergencia de una nueva estructura a partir de introducir su propia complejidad en un terreno ajeno.

El entender la forma en la que los hiperdispositivos articulan el dispositivo teatral y el dispositivo tecnológico, poniendo en juego relaciones de continuidad entre cuerpo y dispositivo, generando dinámicas abiertas más allá de las dimensiones espacio-temporales en que se basan la danza y las tecnologías del video, me permitió llevar la atención hacia cómo construir nuevas maneras de mostrar, a partir de añadir nuevos planos a los que ya de por sí configura el desarrollo del cuerpo en escena que el espectador observa y que esto, más allá de aparecer como algo “de moda”, genere realmente una producción de sentido diferente.

Las interfaces virtuales permiten al cuerpo actuar en espacios electrónicos. Los esquemas de la “realidad mixta” introducen en el mismo juego dimensiones espacio-temporales tanto del entorno físico como de los sistemas técnicos. Ahora bien, las imágenes proyectadas son el resultado de una traducción de datos: yo “bailo” con mis compañerxs, pero en realidad estoy bailando frente a una computadora. Varias veces fue señalada la importancia del conocimiento del arché dentro de la propuesta para que se logre el efecto enunciativo buscado (respecto de la diferenciación entre registro audiovisual y videollamada y la consecuente -o no- coincidencia temporal). La relación indicial de cuerpos existentes en espacios de imposible contacto pasa por el estado de creencia en este arché y la consecuente conciencia de la exposición de los cuerpos a una mirada que se halla mediatizada por una pantalla.

Teniendo en cuenta las particularidades que implican el empleo de los hiperdispositivos, las maneras de mostrarse en esquemas de realidad mixta, la complejidad que generan la percepción del tiempo y el espacio y el estatuto de relación indicial basado en la creencia del arché en relación a la posibilidad de existencia de un espacio virtual escénico, se observa que estos factores redireccionan la percepción del espacio físico hacia un espacio inmaterial simulado y creado por los propios hiperdispositivos, eso que di a llamar “espacio escénico virtual”. Si bien podemos observar la emergencia de una nueva estructura que modifica el esquema perceptual del contrato de lectura clásico, no podemos olvidar que su existencia es producto de una ilusión o un efecto propio de estos sistemas complejos, abiertos y pluridimensionales. Quizás no podíamos esperar otra cosa de una coreógrafa cuyo propio *statement*² propone que:

(...) la función del arte es recordarnos que tenemos imaginación. Este es el don, la provocación, la misión y la invitación de un artista a los demás. Sin imaginación no es posible la empatía, ni imaginar soluciones o sueños para una vida mejor. Por eso el arte es esencial. El arte es personal. Es una experiencia que sucede en una serie de relaciones fluidas entre el creador, la cosa en sí, los intérpretes, el público y la memoria. En mi trabajo me atraen la paradoja y un cierto grado de ambigüedad, porque ahí reside la poesía (s.f).

Resuenan fuertemente en mi experiencia personal los vestigios de ese juego de relaciones que Pat propone. En mi caso, las funciones de esta obra fueron realizadas al calor del verano porteño en el estudio

² Extraído de la página web de Pat Catterson: <https://www.patcatdance.com/statement> (traducción propia)

Otros Enfoques

Galpón FACE, con unxs pocxs amigxs y colegas que vinieron a acompañarme y vivir junto a mí la experiencia. En una computadora conectada a un proyector veíamos juntxs el streaming y desde otra computadora realizaba la transmisión, contaba también con un teléfono preparado para la acción en caso de que la computadora presentara algún inconveniente. En el espacio habíamos marcado la zona capturada por mi cámara. Debido a esto no deambulamos mucho pero fuimos haciendo nuestro propio recorrido, intercambiando ideas, impresiones y comentarios hasta que el sonido de la llamada de Skype aparecía y tenía que encomendarme a la acción. proyecté mi danza hacia mis compañerxs pero también hacia ellxs ahí presente, que tuvieron la posibilidad de verme bailar en vivo y a su vez podían ver como esa pequeña pieza se integraba en algunos instantes a la obra, producto de la latencia propia del dispositivo. Pudieron ver la danza real conviviendo con la danza virtual, pudieron ver en simultáneo el intérprete en vivo conviviendo con un fantasma virtual de características similares, mostrando aquello que venía haciendo para ellas hace instantes pero en otro contexto. En vivo, vieron un solo; en la pantalla vieron un dúo; en ambos casos me vieron a mí, o quizás a mí y a mi propio fantasma. Esa tarde me multipliqué, vivimos juntxs una coalición de tiempos y presencias única, fuimos atravesados por múltiples paradojas y poesías... definitivamente vivimos nuestra propia experiencia de *Now*.

> Referencias

- Baeza, Federico. (2017). *Proximidad y distancia: arte y vida cotidiana en la escena argentina de los 2000*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Biblos.
- Bourriaud, Nicolas. (2006). *Estética relacional*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, editora.
- Cappa, María Fernanda. (2014). Interfaces de la vida cotidiana mediatizada: Figuraciones y estéticas de la cotidianeidad en dispositivos web. Recuperado de <https://repositorio.una.edu.ar/bitstream/handle/56777/1455/Interfaces%20de%20la%20vida%20cotidiana%20mediatizada%20figuraciones%20y%20est%C3%A9ticas%20de%20la%20cotidianeidad%20en%20dispositivos%20web.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Filinich, María Isabel. (1998). *Enunciación*. Buenos Aires: Eudeba.
- Hjarvard, Stig. (2016). Mediatización: la lógica mediática de las dinámicas cambiantes de la interacción social. *La Trama de la Comunicación*, 20, (1), 235-252.
- San Martín, Patricia y Traversa, Oscar. (comps.). (2011). *El dispositivo hipermedial dinámico. Pantallas críticas*. Buenos Aires: Santiago Arcos.
- Temperley, Susana. (2016). *Un estudio de la danza en interacción con la tecnología desde un punto de vista sistémico*. [Trabajo de Especialización]. Universidad nacional de La Plata. Recuperado de <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/52153>
- Traversa, Oscar. (2009). Dispositivo-Enunciación: en torno a sus formas de articularse en San Martín, Patricia y Traversa, Oscar. (comps.). (2011). *El dispositivo hipermedial dinámico. Pantallas críticas*. Buenos Aires: Santiago Arcos.
- Traversa, Oscar. (2001). Aproximaciones a la noción de dispositivo. *Signo y seña* (12).

Otros Enfoques

Zorita Aguirre, Itziar. (2015). *La experiencia perceptiva en la performance intermedial*. [Tesis doctoral] - Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana.

> Fecha de envío: **22/07/2023**

> Fecha de aceptación: **15/09/2023**

